

Guião para a adesão de um município à rede GBIF enquanto publicador de dados

Documento de apoio ao processo de informação interna nas autarquias e registo através do GBIF

Dezembro 2025

Versão: 1.0

**Guião para a adesão de um município à rede GBIF enquanto publicador de dados.
Documentação de apoio à informação interna numa autarquia e registo através do GBIF.
Versão: 1.0. 2025**

COMO CITAR ESTA PUBLICAÇÃO:

Nó Português do GBIF (2025). Guião para a adesão de um município à rede GBIF enquanto publicador de dados. Documentação de apoio à informação interna numa autarquia e registo através do GBIF. Nó Português do GBIF, Instituto Superior de Agronomia. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18298761>

CONTEÚDO:

Este conteúdo é uma contribuição do projeto GBIF.PT - Centro de Gestão de Dados de Biodiversidade do Nó Português do GBIF (GBIF.PT-BDMC), inserido no Programa Nacional de Ciência Aberta e Dados Abertos de Investigação (PNCADAI), uma medida do investimento RE-C05-i08 – Ciência Mais Digital financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). <https://www.gbif.pt/node/630>.

LICENÇA:

Este documento público está sob a licença de uso CC-BY-SA 4.0.

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Nó Português do GBIF
Instituto Superior de Agronomia
Herbário
Tapada da Ajuda
1349-017 Lisboa, Portugal
email: node@gbif.pt

O Nó Português do GBIF é acolhido no Instituto Superior de Agronomia com o apoio da Fundação para a Ciência e a Tecnologia.

Guião para a adesão de um município à rede GBIF enquanto publicador de dados

Sumário

Este "**Guião para a adesão de um município à rede GBIF**" é um instrumento com que se pretende facilitar a integração das autarquias portuguesas na maior rede global de dados de biodiversidade, transformando-as em entidades publicadoras de dados. Reconhecendo a posição privilegiada dos municípios na gestão do território, o documento orienta a mobilização de dados valiosos provenientes de estudos de impacte ambiental, programas de monitorização e ações de ciência cidadã, que frequentemente se perdem por falta de normalização, preservação e acesso. Alinhado com metas internacionais como o Marco Global de Kunming-Montreal e a ENCNB 2030, o guião propõe um modelo de "prova de conceito" para demonstrar como a publicação de dados através do padrão Darwin Core reforça a transparência, evita a duplicação de custos em levantamentos de campo e consolida a reputação municipal na sustentabilidade. O processo é facilitado pelo Nó Português do GBIF, que assegura a infraestrutura tecnológica e formação necessária à publicação de dados pelos municípios.

O papel do Municípios na mobilização de dados sobre a biodiversidade

Os municípios estão numa posição privilegiada para recolher dados sobre a biodiversidade, pela sua proximidade e atuação no território à escala local. Supervisionam espaços verdes urbanos, corpos de água, zonas costeiras, florestas e paisagens agrícolas, onde persiste frequentemente uma elevada biodiversidade. A capacidade de integrar os registos de observações da biodiversidade nos processos de planeamento e regulamentação não só fortalece a tomada de decisão ao nível municipal, como também faz alinhar a ação local com os compromissos globais de biodiversidade assumidos pela Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB) das Nações Unidas e pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

As autoridades locais são cada vez mais reconhecidas como essenciais para alcançar metas globais, como as estabelecidas no Marco Global de Biodiversidade de Kunming-Montreal. Este mandato internacional requer uma contribuição local activa para alcançar metas ambiciosas, incluindo a protecção de 30% das áreas terrestres e marinhas e a restauração de 30% dos ecossistemas degradados até 2030. Para traduzir estes

objectivos de alto nível em realidade, os governos locais desenvolvem Planos de Acção e Estratégias Locais para a Biodiversidade (LBSAPs), que são os equivalentes locais das estratégias nacionais e servem como instrumentos primários para a implementação de políticas internacionais de biodiversidade a nível comunitário.

No contexto da Estratégia Nacional para a Conservação da Natureza e da Biodiversidade 2030 (ENCNB 2030), os municípios são identificados como parceiros indispensáveis para a "gestão de proximidade", devido ao seu profundo conhecimento do território e à sua capacidade de agregar expectativas locais. Esta estratégia nacional está em linha com a Estratégia da UE para a Biodiversidade 2030, que apela à integração de corredores ecológicos e ao desenvolvimento de Planos de Arborização Urbana. O quadro português promove especificamente uma mudança para modelos de governação participativa e colaborativa (cogestão), em que as autarquias locais partilham a responsabilidade pela gestão das áreas protegidas com entidades estatais, ONG, a academia e o setor privado. Este modelo assegura que a biodiversidade é tratada como um ativo estratégico para o desenvolvimento sustentável.

Os municípios podem promover a mobilização de dados sobre a biodiversidade através de diversas atividades e iniciativas. As actividades de ciência cidadã, em particular através de acções *bioblitz*, em que inventários biológicos intensivos são realizados em períodos curtos com ampla participação pública, frequentemente por cidadãos, são mecanismos poderosos para gerar dados de ocorrência, ao mesmo tempo que aumentam a sensibilização ambiental entre as comunidades locais. Os programas de conservação e monitorização da biodiversidade, quer sejam conduzidos por organismos ambientais municipais, consultores contratados ou organizações parceiras, geram conjuntos de dados valiosos que, quando devidamente formatados e publicados, contribuem para a compreensão regional e global da distribuição e das tendências das espécies. Muitos municípios realizam atividades regulares de monitorização da biodiversidade como parte das suas responsabilidades de gestão ambiental, incluindo programas de vigilância e controlo de espécies invasoras, avaliações das condições ecológicas dos espaços verdes e das áreas naturais municipais e o acompanhamento de indicadores de biodiversidade para medir o progresso em direção às metas de conservação.

Além disso, os Estudos de Impacto Ambiental (AIA) necessários em diferentes tipos de projectos contêm frequentemente volumes substanciais de dados primários sobre a biodiversidade que tradicionalmente se perdem após a conclusão do relatório ou são recolhidos em formatos inconsistentes. Ao exigir que as empresas consultoras utilizem modelos normalizados de recolha de dados, tais como os utilizados pelo GBIF e os publiquem através da rede GBIF, os municípios podem garantir que esta informação valiosa é preservada, acessível e contribui para o conhecimento científico e da sociedade. Os municípios podem também promover a coordenação com diferentes grupos da comunidade, incluindo as escolas e universidades, ONG ambientais, associações de naturalistas, intervenientes do sector agrícola, associações de recreio ao ar livre, que agregam muitas vezes conhecimentos especializados únicos e acesso a diferentes habitats e grupos de espécies, criando assim um esforço abrangente em toda a comunidade para documentação e conservação da biodiversidade. A mobilização dos dados sobre biodiversidade produzidos por estes actores é também um recurso valioso para o conhecimento dos recursos naturais do território do município.

O papel do GBIF na disponibilização e acesso a dados de biodiversidade

Um ponto fundamental sobre a geração e documentação de dados primários sobre a biodiversidade, é a sua acessibilidade, pois estes são essenciais para a monitorização dos ecossistemas e para a tomada de decisões de desenvolvimento sustentável. Historicamente, grande parte dos dados recolhidos são perdidos ou armazenados em formatos inconsistentes e de forma fragmentada, tornando inviável ou demasiado custoso a sua reutilização. O GBIF (Global Biodiversity Information Facility, ou em português, Sistema Global de Informação sobre a Biodiversidade) é uma organização intergovernamental global criada em 2001 com o objetivo de dar a qualquer pessoa, em qualquer lugar, acesso aberto a dados sobre toda a vida na Terra. A organização, através do portal global www.gbif.org, dá atualmente acesso a mais de 3,5 mil milhões de registos de ocorrência de espécies, para qualquer grupo biológico e em qualquer tipo de habitat terrestre ou marinho. Estes dados são publicados por organizações e instituições de todo o mundo, que incluem museus de história natural e jardins botânicos, agências governamentais, universidades e institutos de investigação, plataformas de ciência cidadã, empresas do sector privado, entre outros.

Reconhecendo o papel e valor do poder local na publicação e utilização de dados de biodiversidade, o GBIF e o ICLEI – Local Governments for Sustainability concordaram formalmente em 2012 em colaborar na publicação de dados, tendo publicado em conjunto um manual de melhores práticas que visa permitir que os municípios, os seus consultores e outras partes interessadas registem e publiquem os dados de biodiversidade gerados durante os processos de planeamento, tomada de decisão, avaliação e elaboração de relatórios do governo local¹ (GBIF, 2012).

Coordenada através do seu Secretariado em Copenhaga, a rede GBIF, composta por países e organizações participantes, que actuam através dos nós participantes, fornece às instituições detentoras de dados em todo o mundo normas comuns, melhores práticas e ferramentas de código aberto, permitindo-lhes partilhar informação sobre onde e quando as espécies foram registadas. A rede reúne dados de diversas fontes através da utilização de padrões de dados, incluindo o Darwin Core. Apenas instituições ou organizações registadas enquanto publicadoras de dados podem publicá-los através do GBIF, e assim disponibilizá-los em acesso aberto utilizando licenças Creative Commons. Desta forma, cientistas, investigadores, estudantes e outros podem utilizá-los para estudos científicos, assim como gestores e decisores poderão usar para o desenvolvimento de políticas, gestão

¹ GBIF (2012). GBIF-ICLEI-CBD Best Practice Guide for Publishing Biodiversity Data by the Local Governments, (contributed by Cadman, M.J.; Chavan, V.; Patrickson, S.; Galt, R.; Mader, A.; Sood, R.; Hirsch, T.) Copenhagen: Global Biodiversity Information Facility, Pp. 62, ISBN: 87-92020-37-2, Disponível em https://www.gbif.org/sites/default/files/documents/concise_summary_gbif_best_practice_guide_data_publishing_by_local_governments_en_v1.pdf

e monitorização, no apoio à decisão em áreas ligadas à conservação da biodiversidade e gestão dos recursos naturais.

A publicação de dados de biodiversidade através do GBIF requer a sua normalização, segundo padrão de dados Darwin Core, e documentação e publicação utilizando de ferramentas como o Integrated Publishing Toolkit (IPT), do GBIF. O Nó Português do GBIF mantém uma instalação desta ferramenta acessível aos publicadores nacionais, assim como mantém programas de formação sobre organização, documentação e publicação de dados, qualidade de dados (ver programa de formação em <https://www.gbif.pt/formacao>).

Objetivos deste guião

O principal objectivo deste documento é explicar, apoiar e facilitar o processo de registo de uma autarquia enquanto publicadora de dados através do GBIF. Os passos são relativamente simples. No entanto, é necessário que o futuro publicador tome conhecimento sobre as responsabilidades dos publicadores de dados GBIF, dos utilizadores dos dados GBIF, assim como dos diferentes aspectos relacionados com a preparação, publicação e acompanhamento dos dados publicados. Normalmente, isso é realizado através de um processo de autorização baseado numa informação interna, cuja elaboração se pretende apoiar através deste documento.

Dependendo do tamanho da autarquia, é possível que o primeiro contacto desta com o GBIF seja feito por pessoas da sua área de ambiente ou de sustentabilidade. No entanto, a decisão de se tornar publicador normalmente será tomada por um responsável (possivelmente um vereador), o qual deve ser informado sobre o que implica ser um publicador GBIF, e quais os benefícios que isto trará para a autarquia.

Já existem documentos análogos a este criados pela rede GBIF. Foi criado um guia² (GBIF Secretariat & IAIA (2020) para organizações do setor privado que estejam a desenvolver Estudos de Avaliação de Impacte Ambiental (EIA) foi publicado pelo GBIF e Associação Internacional para Estudos de Impacte (IAIA) que cobre os benefícios e aspectos técnicos da publicação dos dados pelo GBIF, e que foi atualizado em 2020. No entanto, este não contempla componentes relacionados com custos, licenças e relações entre as partes envolvidas na produção dos dados dentro da organização, ou em subcontratos. Um outro

² GBIF Secretariat & IAIA (2020) Best Practices for Publishing Biodiversity Data from Environmental Impact Assessments. Copenhagen: GBIF Secretariat.
<https://doi.org/10.35035/doc-5xdm-8762>

guia foi criado para empresas³ (Figueira et al., 2020), o qual foi usado como base para o documento presente.

Template para uma proposta de adesão ao GBIF

O objectivo deste documento é servir de modelo para um ficheiro a apresentar aos órgãos de decisão da autarquia, de modo a informar e apoiar a decisão sobre tornar-se um publicador GBIF. Neste sentido, são abordados vários aspectos dessa informação, nomeadamente:

- O que é o GBIF?
- Quais as vantagens da publicação de dados através do GBIF?
- Quem publica e que dados são publicados através do GBIF?
- Quais os passos necessários para se tornar publicador de dados?
- Como envolver todas as partes associadas aos conjuntos de dados na sua publicação?
- Quais os custos associados à publicação?

Este modelo propõe que seja desenvolvida uma prova de conceito interna que permita demonstrar os passos da publicação de dados e que servirá de exemplo para a internalização da publicação de dados nos processos de tratamento de informação sobre biodiversidade do município, incluindo a avaliação interna e externa de recursos que precisarão de ser alocados.

³ Figueira R, Beja P, Villaverde C, Vega M, Cezón K, Messina T, Archambeau A, Johaadien R, Endresen D & Escobar D (2020) Guidance for private companies to become data publishers through GBIF: Template document to support the internal authorization process to become a GBIF publisher. Copenhagen: GBIF Secretariat. <https://doi.org/10.35035/doc-b8hq-me03>

Proposta:

PUBLICAÇÃO DE DADOS SOBRE BIODIVERSIDADE ATRAVÉS DO GBIF (GLOBAL BIODIVERSITY INFORMATION FACILITY)

Apresentação

Propõe-se neste documento a adesão do <munícipio> como publicador de dados sobre biodiversidade na plataforma intergovernamental GBIF (*Global Biodiversity Information Facility*). No contexto do declínio mundial da biodiversidade, os dados de ocorrência e abundância de espécies são ferramentas essenciais para o planeamento, implementação e monitorização de estratégias de conservação e uso sustentável. Esta importância é reconhecida à escala global pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (SDGs), nomeadamente os objetivos 14 e 15, sobre os quais o GBIF⁴ torna-se essencial para a avaliação do progresso. Adicionalmente, no Marco Global de Biodiversidade de Kunming-Montreal, da Convenção sobre a Diversidade Biológica (CBD), a publicação de dados no GBIF constitui um dos recursos fundamentais para a avaliação do cumprimento das metas. A par das Universidades, Institutos de Investigação e Agências Governamentais, os municípios podem ter aqui um papel fundamental, uma vez que desenvolvem e promovem, localmente, um conjunto de actividades onde acontece o registo de dados de biodiversidade, desde acções com cidadãos em bioblitz até a promoção de impacte e avaliação ambiental, ou programas de monitorização ambiental e que, a nível global, anualmente produzem milhões de dados. No entanto, a sua participação neste esforço tem sido muito baixa, uma vez que os dados produzidos nunca ou muito raramente são disponibilizados de forma alargada. Neste domínio, o <munícipio> poderia assumir uma posição de destaque a nível nacional, ao contribuir com dados para o GBIF de forma organizada e sistemática.

Assim, sem prejuízo dos necessários cuidados com aspectos de propriedade intelectual e confidencialidade, propõe-se a realização de uma prova de conceito para desenvolver e avaliar um modelo de publicação de dados sobre biodiversidade pelo <munícipio>, que

⁴ <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/>

funcione como caso de estudo para a empresa e para o GBIF. Este exercício teria várias vantagens para o <munícipio>, contribuindo para consolidar a sua reputação à escala nacional como líder no domínio da sustentabilidade e para reforçar os processos de disponibilização, integração e organização de dados, que poderão ser utilizados em futuros investimentos.

O que é o GBIF?

O Sistema Global de Informação sobre a Biodiversidade (Global Biodiversity Information Facility) é uma organização intergovernamental, criada em 2001, para facilitar a partilha e acesso de forma livre e gratuita de dados de biodiversidade. Atualmente, são <69>⁵ os países signatários do Memorando de Entendimento do GBIF, entre os quais se inclui Portugal desde a sua criação. O GBIF fornece um ponto de acesso único (www.gbif.org) a mais de três mil milhões de dados de ocorrência da biodiversidade a nível global, sendo a maior base de dados de biodiversidade disponível via Internet. Os dados acessíveis através do GBIF contemplam registos de mais de 1,6 milhões de espécies, tendo sido recolhidos ao longo de três séculos de exploração da história natural e incluem observações recentes de cidadãos, investigadores e programas de monitorização automatizados. Os dados descarregados através do GBIF foram utilizados, entre 2020 e 2025, em mais de 9600 artigos científicos em revistas internacionais. Em termos globais, o GBIF tem acordos e fornece serviços diretamente às iniciativas criadoras de políticas internacionais para a avaliação e conservação da biodiversidade e do ambiente, tais como a Convenção sobre a Diversidade Biológica (CBD), a IPBES (Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) e o GEO BON (Group on Earth Observation – Biodiversity Observation Network)

Em Portugal, a participação nacional é operacionalizada pelo Nó Português do GBIF, que tem por missão a promoção da participação das instituições nacionais como publicadores de dados através do GBIF, e de fomentar o uso da informação sobre biodiversidade pela comunidade nacional em investigação científica, tomada de decisão e utilização pela sociedade. Para o território nacional (incluindo área marítima) existem atualmente mais de oito milhões de registos de biodiversidade, dos quais mais de sete milhões foram publicados por organizações portuguesas.

⁵ Consultar o número actualizado aqui: <https://www.gbif.org/the-gbif-network>

Quais as vantagens de publicar dados no GBIF?

A publicação de dados sobre biodiversidade no GBIF é uma iniciativa que poderia ter grande visibilidade a nível global, contribuindo para consolidar a reputação do <município> enquanto referência no domínio da sustentabilidade. De facto, a publicação de dados no GBIF é considerada muito importante no âmbito da CBD, foi sido escolhida como um dos indicadores da meta 19 dos *Aichi Targets*⁶ da Década da Biodiversidade (2010-2020), e continua a ser referência no âmbito do Marco Global de Biodiversidade de Kunming-Montreal. Os dados publicados através do GBIF contribuem também para as metas de *Aichi*: 9 (espécies invasoras), 11 (áreas protegidas) e 12 (espécies ameaçadas). Igualmente, os dados serão relevantes para análises dos SDGs 14 (Vida aquática) e 15 (Vida terrestre). Ao contribuir para estes objectivos, o <município> estará também a melhorar o seu perfil no âmbito ambiental e social, aumentando o retorno do investimento inicialmente realizado para a obtenção desses dados.

Outra das vantagens deste processo seria lançar as bases para melhorar o modelo de gestão da informação recolhida em processos de avaliação de impacte ambiental, bem como de monitorização de impactes e de medidas compensatórias. A recolha destes dados envolve a realização de estudos muito dispendiosos, mas em que o valor acrescentado da informação recolhida é frequentemente muito escasso, devido à forma pouco eficiente como muitas vezes é gerida posteriormente. Por causa disto, a informação é muitas vezes perdida ou torna-se difícil de aceder, não contribuindo portanto para os processos de aprendizagem internos, ou para a reutilização da informação recolhida no âmbito de novos investimentos ou da gestão ambiental e sustentável das infraestruturas em operação.

A publicação de dados através do GBIF, em parceria com o Nó Português do GBIF, daria motivação e ferramentas adicionais para os processos de gestão deste tipo de informação.

Resumindo, de acordo com o relatório *Digitally Transforming Environmental Assessment*⁷, quando empresas privadas publicam os seus dados de biodiversidade, isto resulta em:

1. Redução dos custos de procura e sistematização de informação ambiental e de biodiversidade para apoio à decisão municipal.

⁶ <https://www.cbd.int/doc/strategic-plan/2011-2020/Aichi-Targets-EN.pdf>

⁷ https://wabsi.org.au/wp-content/uploads/2019/10/Digitally-Transforming-EIA_Working-Group-Report-FINAL-1.pdf

2. Menor necessidade de levantamentos de campo redundantes, ao reutilizar dados existentes e dados de outros territórios comparáveis.
3. Melhor qualidade da informação nas fases iniciais de planeamento e pré-avaliação, podendo reduzir a necessidade ou a duração de processos formais de avaliação ambiental.
4. Aumento da qualidade de dados resultante da adoção de padrões de dados.
5. Melhoria dos instrumentos de gestão e preservação dos dados.
6. Promoção da reutilização de dados, em linha com as políticas de dados abertos e princípios FAIR.
7. Dados de monitorização mais consistentes e acessíveis permitem uma deteção mais precoce de problemas e reduzem o risco de incumprimento ambiental.
8. Reforço da confiança de entidades externas (universidades, empresas, ONGs) em municípios com práticas ambientais transparentes e baseadas em dados.
9. Utilização de dados e ferramentas abertas aumenta a transparência dos processos de decisão e reforça a confiança dos cidadãos e das partes interessadas.
10. Aumento da confiança da comunidade e de financiadores públicos e privados, promovendo a continuidade de projetos e investimentos sustentáveis.

Quem publica dados no GBIF?

Até hoje, o GBIF inclui no seu portal quase 120 mil conjuntos de dados publicados por 3220 publicadores registados⁸. [Estes publicadores](#) são na sua maioria agências governamentais, museus de história natural, universidades, centros de investigação e organizações não-governamentais de vários tipos. Existem alguns municípios registados enquanto publicadores, mas em valores muito abaixo do potencial que o registo de dados de biodiversidade por estas instituições faria prever.

Que dados poderia o município publicar através do GBIF?

Os municípios, no âmbito das suas competências em planeamento, ordenamento do território e gestão ambiental, recolhem regularmente dados sobre a ocorrência e, por vezes, abundância de espécies, resultantes de estudos e ações como avaliações ambientais, planos municipais, inventários do património natural, monitorização de espaços verdes e linhas de água, controlo de espécies invasoras e projetos de ciência cidadã. Muitos destes dados são produzidos a escalas locais finas, em áreas urbanas e periurbanas ou sobre

⁸ <https://www.gbif.org/publisher/search>

grupos taxonómicos pouco representados, tendo por isso um elevado valor para a comunidade científica e para iniciativas internacionais como a CBD, o IPBES ou a GEO BON. Mesmo dados provenientes de territórios relativamente bem estudados são relevantes, pois contribuem para colmatar lacunas de informação e para a construção de séries temporais de ocorrências de espécies.

Assim, os dados recolhidos pelo <munícipio>, diretamente ou através de entidades parceiras, podem ser publicados através do GBIF, salvaguardando eventuais questões de confidencialidade institucional ou sensibilidade da informação. Caso os dados apresentem informação sensível, por exemplo da localização de espécies ameaçadas, sensíveis ou com valor económico, recomenda-se a aplicação das melhores práticas para generalização dessa informação⁹. Assim, os dados colhidos por municípios podem ser publicados no GBIF num período relativamente curto, sendo apenas necessário completar os aspectos processuais relativos à publicação e adaptar o [formato dos dados ao modelo requerido pelo GBIF \(Darwin Core\)](#)¹⁰.

O que seria necessário para um município ser publicador de dados no GBIF?

A decisão de se tornar um publicador de dados sobre biodiversidade no GBIF passaria antes de mais por uma decisão nesse sentido, tomada pelos órgãos próprios do município. Depois disso, seria necessário cumprir um conjunto de passos que são comuns a qualquer instituição que se candidate como publicadora de dados:

1. Assegurar os acordos institucionais de modo a garantir que todas as partes envolvidas no processo, desde o município até aos parceiros que participaram na produção da informação concordam com a publicação dos dados e com os termos pelos quais esta se efetua;
2. Tomar conhecimento e concordar com o [Acordo de Publicador de Dados](#)¹¹, cuja versão em inglês é a válida para efeitos legais e pode ser consultada [aqui](#);

⁹ <https://www.gbif.org/document/80512>

¹⁰ <https://dwc.tdwg.org/terms/>

¹¹ <https://www.gbif.org/terms/data-publisher>

3. Tomar conhecimento do [Acordo de Utilizador de Dados](#)¹², com o qual os utilizadores de dados publicados através do GBIF deverão concordar antes de os utilizar ([versão em inglês](#)).
4. Efetuar o pedido de registo da instituição no GBIF enquanto publicadora de dados e solicitar o aval do nó nacional. O pedido de registo e de endossamento é feito online através [deste formulário](#)¹³.

Envolvimento das diferentes partes no processo de publicação

Dependendo da dimensão dos projectos ou actividades que deram origem aos conjuntos de dados, é possível que os dados de biodiversidade do <munícipio> tenham sido obtidos através da contratação de empresas ou organizações, as quais realizaram os trabalhos de amostragem. Esta é a situação mais comum num EIA ou estudo de monitorização, em que são subcontratados os serviços de amostragem por grupos da especialidade. O envolvimento destas empresas contratadas e dos técnicos de campo que fizeram a observação ou identificação das espécies, no processo de publicação dos dados é desejável, sempre que possível. Estes técnicos podem ter um papel relevante, nomeadamente na revisão dos dados e metadados, contribuindo para a melhor descrição e qualidade do conjunto de dados. Por outro lado, é igualmente importante que tenham o reconhecimento e o crédito do trabalho, associando-os aos respectivos registos. Outra forma de associar estes e as organizações ao conjunto de dados, é através da identificação das partes associadas, aquando da preparação dos metadados. Igualmente, estas pessoas estarão incluídas como co-autores do conjunto de dados e na respectiva citação recomendada.

Como poderia a prova de conceito ser desenvolvida?

A prova de conceito relativa à publicação de dados no GBIF poderia ser desenvolvida envolvendo os seguintes passos:

1. Desenvolvimento dos processos internos do <munícipio> conducentes à decisão de publicar dados no GBIF, a título experimental.
2. Solicitação do pedido de registo do <munícipio> no GBIF como publicador de dados.
3. Criação junto ao Nó GBIF de um caso de estudo relativo ao envolvimento do <munícipio> como publicador de dados, de forma a dar visibilidade ao processo e

¹² <https://www.gbif.org/terms/data-user>

¹³ <https://www.gbif.org/become-a-publisher>

incentivar o envolvimento de outros <munícipio> como publicadores de dados de biodiversidade.

4. Selecção de um conjunto inicial de dados a publicar no GBIF, resultantes de estudos efectuados. A selecção deveria permitir obter uma boa representação da diversidade de grupos taxonómicos e tipologias de dados, de forma a avaliar diferentes tipos de potenciais problemas relacionados com a organização e disponibilização da informação.
5. Definição do tipo de informação a publicar e de eventuais restrições à sua publicação, devido por exemplo à presença de espécies sensíveis, informação confidencial, dados pendentes de validação pelas instituições governamentais, etc. Podem ser publicados dados de ocorrência (*i.e.* observação ou colheita de uma dada espécie em certo local e data) ou dados de abundância.
6. Estabelecimento de acordos com os produtores de dados (*i.e.* as instituições e pessoas contratadas pelo <munícipio> para colheita de dados no âmbito dos estudos), de forma a salvaguardar direitos de propriedade intelectual.
7. Formatação dos dados a publicar de acordo com o padrão Darwin Core utilizado pelo GBIF, de forma a preparar as bases de dados para publicação.
8. Selecção do tipo de licença padrão *Creative Commons* para os dados que serão publicados, e que poderá ser uma das seguintes licenças: CC0, CC-BY, CC-BY-NC¹⁴. Em função das suas características, podem ser atribuídas licenças diferentes a cada tipo de dados.
9. Publicação de dados e metadados de cada conjunto de dados no portal do GBIF. As opções de publicação da informação serão avaliadas, passando em todos os casos pela utilização de uma plataforma tecnológica desenvolvida pelo GBIF: Integrated Publishing Toolkit (IPT). Os Nódos GBIF mantêm um IPT, que disponibiliza para alojamento dos conjuntos de dados dos publicadores do país. Também é possível a empresa instalar e manter o seu próprio IPT. Em ambos os casos, o publicador dos conjuntos de dados é sempre o município e nunca o Nó do país, sendo este o responsável pela gestão dos dados (*e.g.* alteração, actualização) de forma autónoma.
10. Monitorização da utilização dos dados publicados por um período de 1 ano, após a sua disponibilização no GBIF. Isto será feito através de estatísticas fornecidas ao publicador relativas a transferência de dados. Para além disso, será monitorizado o uso dos dados em publicações científicas, o que é facilitado através da atribuição de um *Document Object Identifier* (DOI), identificador único global, a cada conjunto de

¹⁴ <http://www.gbif.org/terms/licences>

dados registado através do GBIF, e a cada conjunto de dados descarregado através do GBIF.

Quais os custos para o <município>?

Para além da dedicação em tempo das pessoas do <município> envolvidas na preparação da prova de conceito, não existem outros custos adicionais para o <município>. Os trabalhos necessários poderão ser apoiados pelo Nó Nacional do GBIF, que tem o conhecimento e infraestrutura necessária para facilitar essa publicação. Quando o Nó nacional disponibiliza a sua instalação de IPT para alojamento e publicação dos dados, é recomendável que este serviço seja enquadrado pelo Acordo de Nível de Serviço entre o Nó GBIF (enquanto prestador de serviços) e o <município> (como utilizador do serviço). Este serviço não tem, igualmente, custos associados. Adicionalmente, o Nó GBIF poderá fornecer formação para a publicação de dados através do GBIF, contribuindo para a capacitação do <município> nos domínios da gestão de informação sobre biodiversidade e de qualidade de dados.

Referências

1. GBIF (2012). GBIF-ICLEI-CBD Best Practice Guide for Publishing Biodiversity Data by the Local Governments, (contributed by Cadman, M.J.; Chavan, V.; Patrickson, S.; Galt, R.; Mader, A.; Sood, R.; Hirsch, T.) Copenhagen: Global Biodiversity Information Facility, Pp. 62, ISBN: 87-92020-37-2, Disponível em https://www.gbif.org/sites/default/files/documents/concise_summary_gbif_best_practice_guide_data_publishing_by_local_governments_en_v1.pdf
2. GBIF Secretariat & IAIA (2020) Best Practices for Publishing Biodiversity Data from Environmental Impact Assessments. Copenhagen: GBIF Secretariat. <https://doi.org/10.35035/doc-5xdm-8762>
3. Figueira R, Beja P, Villaverde C, Vega M, Cezón K, Messina T, Archambeau A, Johaadien R, Endresen D & Escobar D (2020) Guidance for private companies to become data publishers through GBIF: Template document to support the internal authorization process to become a GBIF publisher. Copenhagen: GBIF Secretariat. <https://doi.org/10.35035/doc-b8hq-me03>
4. United Nations. (1st April 2020) *Sustainable Development Goals*. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/>
5. GBIF (2025). The GBIF Network. <https://www.gbif.org/the-gbif-network> (acedido online em Dezembro 2025)

6. Secretariat of the Convention on Biological Diversity. (1st April 2020) Strategic Plan for Biodiversity 2011–2020 and the Aichi Targets - “Living in Harmony with Nature”.
acedido em:
<https://www.cbd.int/doc/strategic-plan/2011-2020/Aichi-Targets-EN.pdf>
7. Hatton T. et al. (2019) *Digitally Transforming Environmental Assessment. Report of the Digital Environmental Impact Assessment Working Group*. The Western Australian Biodiversity Science Institute, 32 pp. Available at:

https://wabsi.org.au/wp-content/uploads/2019/10/Digitally-Transforming-EIA_Working-Group-Report-FINAL-1.pdf
8. GBIF.org. (2025) *Data publishers through GBIF*. <https://www.gbif.org/publisher/search>
(acedido em Dezembro 2025)
9. Chapman AD & Grafton O. (2008) *Guide to Best Practices for Generalising Sensitive Species-Occurrence Data, version 1.0*. Copenhagen: Global Biodiversity Information Facility, 27 pp. ISBN: 87-92020-06-2. Available at:
<https://www.gbif.org/document/80512>
10. TDWG. (2025) *Darwin Core quick reference guide*.
<https://dwc.tdwg.org/terms/> (acedido online em Dezembro 2025)
11. GBIF.org. (2025) *Data publisher agreement through GBIF*.
<https://www.gbif.org/terms/data-publisher> (acedido online em Dezembro 2025)
12. GBIF.org. (2025) *Data user agreement through GBIF*.
<https://www.gbif.org/terms/data-user> (acedido online em Dezembro 2025)
13. Gbif.org. (2025) *Online form to become a GBIF publisher*.
<https://sibcolombia.net/registrate-como-publicador/> (acedido online em Dezembro 2025)
14. GBIF.org. (2025) *GBIF terms of use - Data licensing*.
<http://www.gbif.org/terms/licences> (acedido online em Dezembro 2025)